

CURSO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Capacitação gerencial implementando o contrato psicológico para retenção de servidores no IFAM, Campus Eirunepé

Resumo

Este produto tecnológico gerado desta pesquisa aplicada, classificado como Curso para formação profissional, em conformidade com a metodologia de avaliação da Produção Técnica e Tecnológica proposta pela CAPES (2019), apresenta uma proposta desenvolvida no âmbito do programa de mestrado em Gestão e Estratégia, destinada à capacitação de gestores do IFAM, Campus Eirunepé, sobre o uso do contrato psicológico como estratégia de gestão de pessoas. O curso fornece ferramentas para implementar práticas que promovam a retenção de servidores, criando um ambiente de trabalho positivo, fortalecendo relações interpessoais e alinhando expectativas dos envolvidos. A proposta, considerada de médio teor inovativo, busca mitigar a alta rotatividade de servidores e fortalecer a retenção desses profissionais no IFAM, Campus Eirunepé, e tem potencial de replicabilidade para outras instituições públicas. O curso será implementado no segundo semestre de 2025 e utilizará metodologias de ensino-aprendizagem como exposição dialogada, estudo de casos, dinâmicas de grupo e simulações, com o objetivo de desenvolver nos gestores a capacidade de utilizar o contrato psicológico e habilidades interpessoais para promover a retenção de servidores.

Palavras-chave: Gestão de pessoas, Contrato psicológico, Retenção de servidores públicos.

1. Descrição do Curso de Formação e de sua finalidade:

Trata-se de uma capacitação para gestores do IFAM, Campus Eirunepé, sobre contrato psicológico e sua aplicação na gestão de pessoas. Assim, visa fornecer uma ferramenta gerencial para implementar práticas que promovam a retenção de servidores, criando um ambiente de trabalho positivo, fortalecendo relações interpessoais e o comprometimento com o campus.

2. Contexto em que se apresenta o produto

Este produto tecnológico foi elaborado a partir dos resultados da pesquisa realizada no IFAM, Campus Eirunepé, e fundamentado na base teórica elaborada sobre retenção de servidores públicos.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

O objetivo dessa pesquisa aplicada foi propor uma política de gestão de pessoas ao compor um programa de capacitação gerencial para gestores designados, assim como uma diretriz, ao fornecer capacitação gerencial previamente ao início do exercício de cada gestor designado, com o intuito de estimular a retenção dos servidores atuantes no IFAM, Campus Eirunepé, no escopo da gestão estratégica de pessoas.

A pesquisa revelou que os gestores reconhecem a importância da retenção de servidores para a continuidade dos trabalhos e a manutenção do comprometimento e da identidade profissional como servidores do campus. Entretanto, não foram identificadas políticas específicas de gestão de pessoas voltadas para a redução da rotatividade e o estímulo à retenção.

Constatou-se também que até 2024, os gestores do campus não receberam capacitação gerencial para o exercício de suas funções de coordenar o trabalho dos servidores, tais como no uso do contrato psicológico, no levantamento de clima organizacional, no processo de avaliação de desempenho e no estabelecimento de metas junto aos servidores avaliados, o que indica a ausência no campus de ações planejadas de gestão de pessoas a nível institucional.

Com os resultados desta pesquisa foi possível elaborar uma proposta de capacitação gerencial na gestão do contrato psicológico como ferramenta de gestão de pessoas pertinente a realidade organizacional do campus, estimuladora da retenção de servidores do IFAM, Campus Eirunepé. Será apresentada a Direção do campus no primeiro semestre de 2025 para ministrar no segundo semestre de 2025.

3. Diagnóstico e Desenvolvimento do PTT

A retenção de servidores públicos é um desafio constante para as autarquias federais de ensino da administração pública. Fatores motivacionais como a busca por melhores salários, oportunidades de crescimento e reconhecimento profissional se desconsiderados, podem levar à perda de servidores alto desempenho, capacidade e talentos que desenvolvem em sua atuação profissional prestando serviço público. Nesse contexto, a implementação do contrato psicológico como ferramenta de gestão de pessoas surge como estratégia para fortalecer o vínculo entre o servidor e a instituição, aumentando a motivação, o compromisso e a satisfação com o trabalho que realizam, assim, contribuindo para sua retenção.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

O contrato psicológico define-se como um acordo subjetivo e implícito, que se manifesta como um conjunto de crenças e expectativas mútuas entre o empregado e a organização. Esse contrato, não escrito, define as percepções de ambas as partes sobre o que cada um espera oferecer e receber na relação de trabalho, estabelecendo obrigações recíprocas que vão além da mera troca econômica, para empenhar-se, por exemplo, a manter o vínculo empregatício; nesse sentido, influencia diretamente as atitudes e comportamentos dos funcionários, ou seja, o compromisso, a motivação e o desempenho (Rousseau, 1989).

Recomenda-se sua utilização como estratégia de gestão de pessoas para estimular a retenção de servidores públicos. Logo, a capacitação em contrato psicológico para gestores deve abordar a sua importância na gestão de pessoas, os fatores que o influenciam, como expectativas dos servidores, cultura organizacional e comunicação interna, as estratégias para sua implementação, incluindo o reconhecimento e valorização dos servidores e avaliação de desempenho contínua, e o papel do gestor na gestão do contrato psicológico, com foco na liderança participativa, gerenciamento de expectativas e construção de relações de confiança (Rousseau, 1989).

3.1 Público-Alvo

Gestores de todos os níveis do Campus Eirunepé, incluindo:

- Diretor Geral
- Coordenador de Gestão de Pessoas
- Chefe do Departamento de Administração
- Chefe do Departamento de Ensino
- Coordenadores de Curso

3.2 Conteúdo Programático

O programa de capacitação está dividido em 4 módulos de 3, 5, 7 e 5 horas, respectivamente, totalizando 20 horas, abordando os seguintes tópicos:

- **Módulo 1: Introdução ao Contrato Psicológico (3h)**
 - Conceito e evolução do contrato psicológico

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

- Importância do contrato psicológico para gestão de pessoas
- Benefícios da implementação do contrato psicológico para o IFAM, Campus Eirunepé e para os servidores.

- **Módulo 2: Fatores que influenciam o Contrato Psicológico (5h)**
 - Expectativas dos servidores (remuneração, benefícios, desenvolvimento profissional, reconhecimento, qualidade de vida no trabalho)
 - Expectativas do campus (competência, comprometimento, produtividade, ética, assiduidade)
 - Comunicação interna e transparência
 - Cultura organizacional e clima organizacional
 - Liderança e gestão de pessoas

- **Módulo 3: Estratégias para Implementar o Contrato Psicológico (7h)**
 - Recrutamento e seleção alinhados aos valores do campus
 - Programa de integração e acolhimento de novos servidores
 - Avaliação de desempenho contínua e transparente: capacitação de avaliador e avaliado
 - Planos de carreira e desenvolvimento profissional
 - Reconhecimento e valorização dos servidores
 - Comunicação interna eficaz
 - Pesquisa de clima organizacional e feedback
 - Promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores

- **Módulo 4: O Papel do Gestor na Gestão do Contrato Psicológico (5h)**
 - Liderança participativa
 - Gerenciamento de expectativas
 - Feedback construtivo e reconhecimento
 - Construção de relações de confiança
 - Gestão de conflitos

3.3 Carga horária total: 20 horas distribuídas em 5 dias durante 4 semanas

3.4 Metodologia de ensino-aprendizagem

A capacitação será realizada utilizando:

- **Exposição dialogada:** Apresentação dos conceitos e ferramentas, com espaço para debates e troca de experiências entre os participantes.
- **Estudo de casos:** Análise de situações reais que ilustrem os desafios e as oportunidades na implementação do contrato psicológico.
- **Dinâmicas de grupo:** Atividades que possibilitem a vivência e a reflexão sobre os temas abordados.
- **Simulações:** Exercícios práticos que simulem situações do dia a dia da gestão, permitindo aos participantes aplicarem os conhecimentos adquiridos.

3.5 Recursos

- Material didático (apostilas, apresentações, textos complementares).
- Sala de aula equipada com recursos audiovisuais.
- Servidores experientes do campus para atuar como tutores e instrutores.

3.6 Avaliação do aproveitamento da capacitação

A avaliação da capacitação em contrato psicológico será realizada através de:

- **Participação:** Engajamento nas discussões e atividades propostas.
- **Trabalho prático:** Elaboração de um plano de ação para implementação do contrato psicológico na respectiva unidade de exercício no Campus Eirunepé/IFAM.
- **Avaliação de reação:** Questionário para avaliar a percepção e mensurar a satisfação dos participantes com o conteúdo, metodologia e organização da capacitação.

3.7 Cronograma

- Obtenção da autorização prévia da direção geral do campus para dar início à capacitação.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

- **Duração:** 4 semanas.
- **Período de início:** Segundo semestre de 2025.

3.8 Competências Esperadas

- Capacidade dos gestores no uso do conceito de contrato psicológico e na gestão de pessoas junto aos servidores.
- Habilidades interpessoais para implementação de políticas e seguir diretrizes que promovam a retenção de servidores no IFAM, Campus Eirunepé.
- Conhecimento acerca do significado e implicações do contrato psicológico nos processos motivacionais e desempenho dos servidores gerenciados.

3.9 Plano de ação

Para aprimorar o planejamento e a proposta de capacitação gerencial para implementar o contrato psicológico no IFAM, Campus Eirunepé foi utilizada a ferramenta 5W2H, um método de planejamento que facilita organizar e acompanhar ações e será compartilhada na capacitação.

O método 5W2H consiste em responder a sete perguntas chave, representadas pelas iniciais das seguintes palavras em inglês:

1. **Why (Por quê?):** Define a razão pela qual a ação será realizada, ou seja, qual problema será resolvido ou qual objetivo será alcançado.
2. **What (O quê?):** Descreve a ação em si, especificando o que será feito.
3. **Where (Onde?):** Indica o local onde a ação será executada.
4. **When (Quando?):** Determina o período de realização da ação, incluindo datas de início e término, ou marcos específicos.
5. **Who (Quem?):** Define os responsáveis pela execução da ação.
6. **How (Como?):** Descreve os métodos e recursos que serão utilizados para realizar a ação, detalhando o passo-a-passo.
7. **How much (Quanto custa?):** Estima os custos envolvidos na ação.

Ao responder a essas perguntas de forma direta e objetiva, o 5W2H garante o fácil entendimento das responsabilidades, objetivos, métodos, prazos e recursos, tornando o plano de ação mais eficiente e transparente (Marshall Junior et al., 2022).

Quadro 33 - Plano de Ação 5W2H

Nome da instituição: IFAM - Campus Eirunepé
Responsável pelo Plano de Ação: Mateus Pereira da Rocha
PLANO DE AÇÃO
(WHY)? POR QUÊ? Reduzir a rotatividade, aumentar a retenção e fortalecer o vínculo entre os servidores e o IFAM, Campus Eirunepé.
(WHAT) OQUE? Capacitação de Gestores do IFAM, Campus Eirunepé acerca do Contrato Psicológico e sua aplicação na gestão de pessoas, por meio de um programa com 4 módulos (20h).
(HOW) COMO? Exposição dialogada; Estudos de caso; Dinâmicas de grupo; Simulações.
(WHO) QUEM? Diretor Geral; Coordenador de Gestão de Pessoas; Chefe do Departamento de Administração; Gestores designados.
(WHERE) ONDE? IFAM, Campus Eirunepé
(WHEN) QUANDO? Segundo semestre de 2025
(HOW MUCH) QUANTO CUSTA? Somente o tempo utilizado para elaborar e participar. Já existe infraestrutura e conhecimento do servidor instrutor e tutor para realizar o curso.

Fonte: Elaboração Própria

Esta capacitação fornece as ferramentas para que os gestores construam um clima organizacional mais motivador e engajador, promovendo a vinculação e identidade com o Campus Eirunepé e, conseqüentemente, a retenção de servidores comprometidos com os objetivos da instituição. Acredita-se que a implementação do contrato psicológico como ferramenta de gestão estratégica de pessoas fortalecerá as relações entre o campus e seus servidores, resultando em maior motivação, comprometimento e satisfação no trabalho.

4. Avanços tecnológicos/grau de novidade:

Esta pesquisa aplicada introduziu uma abordagem inovadora no Campus Eirunepé, propondo a implementação da ferramenta contrato psicológico como uma estratégia de gestão

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

de pessoas ainda inexistente no IFAM e no campus examinado. Pretende-se assim, mitigar a alta rotatividade de servidores públicos na instituição e fortalecer a retenção desses profissionais.

Conforme critérios da CAPES, se classificada como:

(x) Produção com **médio** teor inovativo, pois trata-se da combinação de conhecimentos pré-estabelecidos;

A produção é resultado do trabalho realizado pelo programa de pós-graduação.

Docentes Autores:

Nome: Dra. Beatriz Quiroz Villardi CPF: 672.690.957-87

Discentes Autores:

Nome: Mateus Pereira da Rocha CPF: 024.786.552-41

5. Conexão com a Pesquisa:

Projeto de Pesquisa vinculado à produção: Políticas e Diretrizes de Gestão de Pessoas para Retenção de Servidores: O Caso do IFAM - Campus Eirunepé: Um Guia para Gestores.

Linha de Pesquisa vinculada à produção: Linha 3 – Estratégia de Gestão de Pessoas e Organizações (Projeto 3.1. Estratégias de Aprendizagem, Conhecimento, e Desempenho dos Recursos Organizacionais)

6. Aplicabilidade da Produção Tecnológica:

Descrição da Abrangência realizada:

Este produto tecnológico elaborado está vinculado à dissertação Políticas e Diretrizes de Gestão de Pessoas para Retenção de Servidores: O Caso do IFAM - Campus Eirunepé: Um Guia para Gestores. Será utilizado a partir do segundo semestre de 2025 para capacitação de gestores do IFAM, Campus Eirunepé, sobre contrato psicológico e sua aplicação na gestão de pessoas.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

7. Descrição da Abrangência potencial:

A proposta de capacitação gerencial sobre contrato psicológico tem o potencial de abranger todos os gestores do Campus Eirunepé, incluindo o diretor geral, o coordenador de gestão de pessoas, os chefes de departamento e os coordenadores de curso. Também poderá ser fornecido aos outros campi do IFAM em contextos organizacionais semelhantes, ou seja, distantes da sede do IFAM.

8. Descrição da Replicabilidade:

Este produto tecnológico possui a potencialidade de replicação, podendo ser utilizado pelos demais campi do IFAM, bem como por outras instituições públicas afetadas pelo problema da rotatividade de seus servidores, que necessitam de novas ferramentas de gestão de pessoas para estimular a retenção desses profissionais. Contudo, devem considerar suas peculiaridades.

9. Complexidade da Produção Tecnológica:

(X) Produção com média complexidade: sua elaboração envolve os três segmentos que compõem a força de trabalho do campus examinado do IFAM (docentes, TAEs e gestores), especificamente 21 servidores entrevistados, que representam 65,6% do total de servidores do campus em 2024 aptos a participar da pesquisa.

A produção necessita estar no repositório? Sim

Documentos Anexados (em PDF):

(X) Projeto de Curso () Declaração de Parcerias entre Instituições

(X) Número do DOI (Zenodo) do Produto da Dissertação: 10.5281/zenodo.15081201

Referências

CAPES. Produção Técnica: Grupo de Trabalho. Relatório de Grupo de Trabalho. Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/10062019-producao-tecnica-pdf>. Acesso em: 12 set. 2024.

MARSHALL JUNIOR, I.; ROCHA, A.V; MOTA, E.B.; QUINTELLA, O.M. Gestão da Qualidade e Processos. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV Management, 2022.

ROUSSEAU, D. M. Psychological and Implied Contracts in Organizations. Employee Responsibilities and Rights Journal, v. 2, n. 2, p. 121-139, 1989.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

